

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21098366>

PEDAGOGIK YONDOSHUV ASOSIDA OTA-ONALAR PEDAGOGIK MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Usanov Sherzod Abdulaxatovich

SamDPI. Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada pedagogik yondoshuv asosida ota-onalar pedagogik madaniyatini takomillashtirishning tizimli tashkiliy-pedagogik mexanizmlari ilmiy va hayotiy jihatdan asoslab berilgan. Globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida oilaviy tarbiyaning an'anaviy shakllari inqirozi hamda "raqamli ota-onalik" tushunchasining dolzarbligi tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida ota-onalar pedagogik madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan integratsiyalashgan uch tomonlama (institutsonal, amaliy, raqamli) tarkibiy-funksional model ishlab chiqilgan va uning komponentlari ilmiy sharhlangan. Shuningdek, jahon (P. Bourdieu, U. Bronfenbrenner, J. Goodall, W. Jeynes) va mahalliy olimlarning kontseptual qarashlari qiyosiy tahlil qilinib, ta'lim muassasalari hamda oila uzviyligini ta'minlashga qaratilgan amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: ota-onalar pedagogik madaniyati, tashkiliy-pedagogik mexanizm, tarkibiy-funksional model, raqamli ota-onalik, madaniy kapital, ekologik tizim, kiber-immunitet, media-savodxonlik, maktab va oila hamkorligi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно и практически обоснованы системные организационно-педагогические механизмы совершенствования педагогической культуры родителей на основе педагогического подхода. Анализируется кризис традиционных форм семейного воспитания в условиях глобализации и цифровой трансформации, а также актуальность концепции «цифрового родительства». В рамках исследования разработана и научно интерпретирована интегрированная трехсторонняя (институциональная, практическая, цифровая) структурно-функциональная модель, направленная на повышение педагогической культуры родителей. Проведен сравнительный анализ концептуальных взглядов зарубежных (П. Бурдьё, У. Бронфенбреннер, Дж. Гудолл, У. Джейнс) и отечественных ученых, а также выдвинуты практические рекомендации по

обеспечению преемственности между образовательными учреждениями и семьей.

Ключевые слова: педагогическая культура родителей, организационно-педагогический механизм, структурно-функциональная модель, цифровое родительство, культурный капитал, экологическая система, кибериммунитет, медиаграмотность, сотрудничество школы и семьи.

ABSTRACT

This article scientifically and practically substantiates the systemic organizational and pedagogical mechanisms for improving the pedagogical culture of parents based on a pedagogical approach. The crisis of traditional forms of family upbringing in the context of globalization and digital transformation, as well as the urgency of the "digital parenting" concept, are analyzed. Within the framework of the research, an integrated three-dimensional (institutional, practical, digital) structural-functional model aimed at enhancing the pedagogical culture of parents has been developed and its components are scientifically interpreted. Furthermore, a comparative analysis of the conceptual views of global (P. Bourdieu, U. Bronfenbrenner, J. Goodall, W. Jeynes) and local scholars is conducted, and practical recommendations aimed at ensuring coherence between educational institutions and the family are proposed.

Keywords: pedagogical culture of parents, organizational and pedagogical mechanism, structural-functional model, digital parenting, cultural capital, ecological system, cyber-immunity, media literacy, school and family partnership.

KIRISH

Bugungi globallashuv, raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan va axborot oqimi cheksizlashgan davrda jamiyatning tayanch instituti hisoblangan oilada farzand tarbiyasi mutlaqo yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Bola shaxsining ma'naviy, intellektual va ijtimoiy shakllanishida oilaviy muhit hamda ota-onalarning pedagogik madaniyati fundamental poydevor hisoblanadi. Zero, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi va intellektual salohiyati bevosita oilalarda berilayotgan tarbiyaning sifatiga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasida uchinchi Renessans poydevorini yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar doirasida uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish bilan bir qatorda, oila institutini mustahkamlash, ota-onalarning tarbiyaviy salohiyatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Biroq, zamonaviy ijtimoiy-pedagogik voqelik tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat ota-onalarda farzand

tarbiyasiga oid tizimli pedagogik-psixologik bilimlar, nizoli vaziyatlarni muvaffaqiyatli hal etish ko'nikmalari va raqamli muhitda bolani himoya qilish bo'yicha media-madaniyat yetarli darajada shakllanmagan.

Mazkur muammoni bartaraf etish faqatgina ota-onalarning o'z ustida ishlashi bilan cheklanib qolmay, ta'lim muassasalari va ijtimoiy institutlar tomonidan tizimli tashkiliy-pedagogik ko'mak berish mexanizmlarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Pedagogik yondoshuv asosida ota-onalar pedagogik madaniyatini takomillashtirish shunchaki tavsiyaviy xarakterga ega bo'lmay, balki aniq institutsional, amaliy va raqamli mexanizmlarning yaxlit integratsiyasini talab qiluvchi dolzarb pedagogik muammodir.

Mavzuning dolzarbligi

Ushbu tadqiqot mavzusining dolzarbligi, hayotiy va ilmiy-pedagogik omillar bilan belgilanadi. Zamonaviy ota-onalarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligi ortishi natijasida farzand tarbiyasiga vaqt ajratish va pedagogik muloqot o'rnatish tanqisligi yuzaga kelmoqda. Bu esa oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi uzviylikni ta'minlovchi yangi tashkiliy shakllarni yaratishni dolzarb qilib qo'yadi.

Bolalarning erta yoshdan raqamli gadjetlar va ijtimoiy tarmoqlar muhitiga kirib borishi ota-onalardan nafaqat an'anaviy tarbiya metodlarini, balki "raqamli ota-onalik" madaniyatini va kiber-gigiyena qoidalarini egallashni talab etmoqda.

Bugungi kunga qadar ota-onalar pedagogik madaniyatini oshirish masalalari asosan umumiy ma'ruzalar yoki pedagogik targ'ibot shaklida o'rganilgan. Biroq, institutsional boshqaruv, amaliy interfaol ta'lim va raqamli texnologiyalarni o'z ichiga olgan yaxlit, ko'p komponentli tashkiliy-pedagogik mexanizmlarni modellashtirish masalalari pedagogika fanida yetarlicha tizimlashtirilmagan.

Ushbu omillar mazkur maqolada taklif etilayotgan uch tomonlama (institutsional, amaliy, raqamli) modelning nafaqat nazariy jihatdan ilmiy ahamiyatli, balki zamonaviy ta'lim tizimi va oilalar uchun yuqori amaliy qiymatga ega ekanligini asoslaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Oilada ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish, bugungi kunda dunyo miyosidagi ijtimoiy pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ota-onalar pedagogik madaniyatini takomillashtirish hamda oilaviy tarbiyaning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqish masalalari jahon va mahalliy pedagogika fanida uzoq davrlardan buyon dolzarb tadqiqot obyekti bo'lib kelmoqda. Mazkur muammoning nazariy-metodologik asoslarini yoritishda jahon miqyosidagi tizimli yondashuvlar hamda milliy pedagogika maktabi vakillarining qarashlarini sintez qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon olimlarining tadqiqotlarida ota-onalar madaniyati va ishtiroki G'arb va Yevropa tadqiqotlarida ota-onalar pedagogik madaniyati tushunchasi ko'pincha "ota-onalar ishtiroki" hamda "raqamli ota-onalik" kontekstida o'rganiladi.

Mashhur fransuz sotsiologi P.Bourdieu o'zining madaniy reproduksiya nazariyasida bolaning ta'lim muassasasidagi muvaffaqiyati bevosita oilaning "**madaniy kapitali**" bilan bog'liqligini isbotlagan. Uning fikricha, ota-onaning ma'lumoti va pedagogik savodxonligi bolaga ijtimoiy ustunlik beradi.[2]

U.Bronfenbrenner o'zining ekologik tizimlar nazariyasida oila (mikrotizim) va maktab (mezotizim) o'rtasidagi aloqadorlik uzilgan taqdirda bolaning shaxsiy rivojlanishida regress yuz berishini asoslaydi.[3]

K.Hoover-Dempsey va H.Sandler tadqiqotlarida ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki motivatsiyasini tahlil qilib, maktab tomonidan beriladigan tashkiliy takliflar ota-ona faolligini oshiruvchi asosiy drayver ekanligini ko'rsatgan[4].

Zamonaviy tadqiqotchilardan J.Goodall (2017-yil) oila ta'lim muhitining maktab yutuqlariga ta'sirini tahlil qilgan va oilaviy munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqqan.[5]

J.Jeynes (2011-yil) oilaviy ta'lim muhitining maktab yutuqlariga ta'sirini empirik o'rgangan. Ota-onalarning ta'limdagi ishtiroki va uning o'quvchilar akademik natijalariga ta'sirini 300 000 dan ortiq o'quvchi misolida yirik meta-analiz qilgan.[6]

Raqamli davr transformatsiyasi va "Kiber-immunitet" bo'yicha tadqiqotchilar S. Livingstone, G. Mascheroni va J. Staksrud (2018-yil) lar ota-onalarning media-savodxonligi va "raqamli ota-onalik" madaniyati bolalarda kiber-immunitet hosil qilishning yagona mexanizmi ekanligini ta'kidlaydilar.[7]

Ota-onalarning media-savodxonligi bolalarda raqamli tahdidlarga qarshi kiber-immunitet hosil qilishning yagona mexanizmi ekanligini isbotlagan, Yevropada eng ko'p iqtibos keltiriladigan jamoaviy tadqiqot.

Shuningdek, klassik pedagog K.D.Ushinskiy [8] ota-onalar tomonidan bolalar tarbiyasi va ta'limi haqida g'amxo'rlik qilishni butunlay maktab zimmasiga yuklab qo'yishni keskin qoralab, pedagogik bilimlarni egallashni ota-onaning fuqarolik burchi deb hisoblagan.

Mahalliy olimlarning qarashlari va milliy pedagogik yondashuvlarida O'zbekiston pedagogika fanida ota-onalar pedagogik madaniyatini yuksaltirish, milliy qadriyatlar va oilaviy munosabatlar kontekstida keng o'rganilgan. Sharq mutafakkirlari (Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Abdulla Avloniy) asarlarida ota-onaning shaxsiy namunasi va ma'rifatparvarligi oilaviy tarbiyaning bosh mezoni sifatida talqin qilingan.

Zamonaviy milliy va ma'naviy-axloqiy jihatlari mahalliy olimlardan O.Musurmonova [9] maktab o'quvchilarining ma'naviy madaniyatini va oilaviy

qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik asoslarini tadqiq etgan bo'lsa, M.Qur'onov oilada milliy tarbiyani tashkil etishning tizimli imkoniyatlarini ko'rsatib o'tgan.[10]

Akademik X.Ibraimov va professor M.Quronov va pedagog olimlar J.Fozilov va F.Zaripovlar muallifligidagi "Ota-ona - murabbiy" [11] nomli uslubiy qo'llanmada ota-onalarning zamonaviy portretini taqdim etib, ulardan farzand tarbiyasini bugungi kun ruhida olib borish uchun talab etiladigan madaniyat, bilim va fazilatlarini o'zida yaxlit va ixcham ifoda etgan.

Ota-onalarning pedagogik-psixologik savodxonligini maktabgacha ta'lim va maktab davrida takomillashtirish masalalari shuningdek, mahalliy tadqiqotchilar tomonidan zamonaviy sharoitda "Oila–Mahalla–Ta'lim muassasasi" klasteri formatida o'rganilib, ota-onalardagi pedagogik kompetensiyalarni dinamik monitoring qilish zarurati asoslangan.

Yo'nalish Olimlar	Tadqiqot obyekti	Asosiy pedagogik g'oya	Taklif etilayotgan yechim
G'arb maktabi (P. Bourdieu, U. Bronfenbrenner, J. Goodall)	Madaniy kapital va ekologik tizimlar	Oila – ta'lim sifatini ta'minlovchi birlamchi ekotizim	Maktab-oila kogerensiyasi va "Co-governance" (Birgalikda boshqarish)
Milliy maktab (O. Musurmonova, M. Qur'onov)	Milliy qadriyatlar va ma'naviy tarbiya	Tarbiyaning uzviyligi va ajdodlar merosi	"Oila-mahalla- maktab" ijtimoiy hamkorlik tizimi
Ushbu tadqiqot	Integratsiyalashgan uch tomonlama model	Institutsional, amaliy va raqamli vositalarning yaxlitligi	Raqamli platformalar, amaliy treninglar va konsalting integratsiyasi

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, an'anaviy pedagogik targ'ibot va ma'naviy-ma'rifiy suhbatlar shaklidagi yondashuvlar yetarlicha o'rganilgan. Biroq, globallashuv va keskin raqamlashuv sharoitida ota-onalar pedagogik madaniyatini oshirishning institutsional, amaliy va raqamli vositalarini yagona tarkibiy-funksional modelga integratsiya qilish hamda uning tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini konseptual darajada loyihalash masalasi hanuzgacha maxsus va yaxlit tadqiqot obyekti sifatida tizimlashtirilmagan. Mazkur tadqiqot ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Bu oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi uzluksiz hamkorlikni, ota-onalarning psixologik-pedagogik savodxonligini oshirishni hamda tarbiya jarayoniga individual,

insonparvar va differensial yondashuvlarni tatbiq etishni ko'zda tutuvchi tizimli jarayondir.

Ota-onalar pedagogik madaniyatini takomillashtirishning tashkiliy-pedagogik mexanizmlar quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshirish uning samaradorligini yanana yaxshilashga hizmat qiladi:

1. Institutsional va boshqaruv mexanizmlari:0

"Ota-onalar universiteti" faoliyatini yo'lga qo'yish: Maktabgacha ta'lim va maktab muassasalarida ota-onalarning huquqiy, psixologik va pedagogik bilimlarini tizimli ravishda oshiruvchi maxsus o'quv kurslarini tashkil etish.

"Oila – Mahalla – Ta'lim muassasasi" uch tomonlama uzluksiz hamkorlik aloqa mexanizmlarini mustahkamlash, mahalla faollari va psixologlar ko'magida muammoli oilalar bilan ishlash.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-444-sonli Qarorida «Oila institutini mustahkamlash sohasida ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish, "Oila — jamiyat va davlat himoyasida" tamoyilini hayotga faol tatbiq etish... Mahalla xotin-qizlar faollari tomonidan maktab va bog'chalar bilan hamkorlikda yosh ota-onalarga farzand tarbiyasi, iqtisodiy, huquqiy va ekologik madaniyatni singdirish bo'yicha "Ota-onalar universitetlari" faoliyatini tizimli yo'lga qo'yish» lozimligi alohida belgilangan[1].

Bu Qarorda "Ota-onalarning pedagogik madaniyatini tarkib toptirish" bo'limiga xizmat qiladi. Unda ota-onalarga bola tarbiyasi haqida dars beradigan an'anaviy "Ota-onalar universitetlari"ni mahallalar, maktablar va bog'chalar zanjirida yangitdan jonlantirish, ota-onalarning tarbiyaviy savodxonligini tizimli oshirish borasidagi davlat talablari ko'rsatilgan.

2. Mazmunli va metodik mexanizmlari:

Interfaol seminar va treninglar: An'anaviy ma'ruzalardan voz kechib, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, psixologik treninglar va rol o'yinlari (keys-stadi) o'tkazish.

Maslahat markazlari (Konsalting): Ta'lim muassasalarida tashkil etilgan psixologik-pedagogik xonalar orqali ota-onalarga shaxsiy maslahat va yo'riqnomalar berish.

3. Raqamli va innovatsion mexanizmlari:

Onlayn platformalar va mobil ilovalar: Masofaviy pedagogik yordam ko'rsatish, vebinarlar va maxsus elektron kurslarni joriy etish.

Media va axborot savodxonligi: Globallashuv davrida bolalarni zararli kontentdan himoyalash va raqamli madaniyatni o'rgatish bo'yicha maxsus qo'llanma va tavsiyalar ishlab chiqish.

4. Diagnostika va monitoring mexanizmlari:

Ota-onalarning tarbiyaviy yondashuvlarini o'rganish, ulardagi mavjud bo'shliqlarni aniqlash va yordam ko'rsatishning individual traektoriyasini belgilash.

Ota-onalar pedagogik madaniyatini yuksaltirish farzandlarning jamiyatda ijtimoiy moslashuvi, mustaqil fikrlashi va barkamol shaxs bo'lib yetishishining asosiy omilidir.

Oilada ota-onalar pedagogik madaniyatini takomillashtirishning institutsional, amaliy va raqamli mexanizmlari ilmiy-hayotiy asoslari quyidagilar:

1. Mexanizmlarning ilmiy-pedagogik va hayotiy asoslari

A. Institutsional mexanizmlar

Tizimlilik va ijtimoiy determinizm prinsiplariga tayanadi. Ota-onalar madaniyati stixiyali emas, balki davlat va jamiyat boshqaruvi (maktab, mahalla, OTM) tizimida maqsadli shakllantiriladi. Bronfenbrennerning ekologik tizimlar nazariyasiga ko'ra, makrotizim (qonunchilik, muassasalar) mikrotizimga (oila) bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Hayotiy asosi esa, bugungi kunda ota-onalar farzand tarbiyasida ko'pincha pedagogik va huquqiy bilimsizlik tufayli xatoga yo'l qo'ymoqda. Tizimli faoliyat yurituvchi "Ota-onalar akademiyasi" yoki mahalla qoshidagi maslahat markazlari ota-onaga individual va jamoaviy pedagogik yordamni qonuniy va xavfsiz maydonda taqdim etadi.

B. Amaliy mexanizmlar

Faoliyatli va reflektiv yondashuvlarga asoslanadi. Pedagogik madaniyat faqat nazariy bilim bilan cheklanmaydi, u amaliy ko'nikma (muvaffaqiyatli muloqot, nizolarni yechish) orqali namoyon bo'ladi. K.Rogersning insonparvarlik nazariyasiga ko'ra, ota-ona o'z xatti-harakatini tahlil (refleksiya) qilish orqali tarbiyaviy pozitsiyasini o'zgartiradi.

Hayotiy asosi esa, ota-onalar "bolaga qanday gapirish kerakligini" nazariy bilishsa-da, amalda stress yoki g'azab paytida o'zlarini boshqara olmaydilar. Amaliy treninglar, keys-stadi (hayotiy vaziyatlar tahlili) va pedagogik simulyatsiyalar ularga real inqirozli holatlardan to'g'ri chiqib ketish "instrument"larini beradi.

D. Raqamli mexanizmlar

Axborotlashgan ta'lim muhiti va uzluksizlik (Life-long learning) prinsiplariga asoslanadi. Raqamli didaktika ota-onalarning zamonaviy axborot oqimidagi pedagogik immunitetini va media-madaniyatini shakllantirishni talab etadi.

Hayotiy asosi esa, zamonaviy ota-onalarning vaqti nihoyatda cheklangan. Ularni maktabga an'anaviy majlislariga yig'ish samarasiz. Mobil ilovalar, mikrolearning (qisqa video-tavsiyalar), vebinarlar va botlar orqali ota-ona istalgan joyda (ishda, yo'lda) qisqa va lo'nda pedagogik tavsiyalarni olish imkoniga ega bo'ladi.

2. Ota-onalar pedagogik madaniyatini takomillashtirish modeli

Visual va tizimli ko‘rinishdagi tarkibiy-funksional model:

1. MAQSAD VA VAZIFALAR BLOKI		
Maqsad: Pedagogik yondoshuv asosida ota-onalar madaniyatini yuksaltirish		
Vazifalar: Pedagogik savodxonlik, motivatsiya va amaliy ko‘nikmani oshirish		
2. INTEGRATSIYALASHGAN MEXANIZMLAR BLOKI		
INSTITSIONAL:	AMALIY:	RAQAMLI:
- "Ota-onalar universiteti"	- Rolli o‘yinlar	- LMS va Botlar
- Maktab-mahalla hamkorligi	- Keys-stadi	- Vebinarlar
- Konsalting markazlari	- Refleksiv treninglar	- Media-tahlil
3. FUNKSIONAL-MAZMUNLI BLOK		
- Kognitiv komponent (Bilim va tushunchalar)		
- Emotsional-qadriyatli komponent (Mehr, mas’uliyat, tolerantlik)		
- Faoliyatli komponent (Tarbiyaviy usullar, raqamli gigiyena)		
4. MONITORING VA NATIJA BLOKI		
Kriteriyalar: Pedagogik savodxonlik, Tarbiyaviy muvozanat, Faollik		
Natija: Ota-onalar pedagogik madaniyatining yuqori darajasi		

3. Modelning ilmiy sharhi

Ushbu model ota-onalar pedagogik madaniyatini takomillashtirish jarayonini yaxlit tizim sifatida aks ettiradi va to‘rtta o‘zaro bog‘liq blokdan iborat:

1. **Maqsad va vazifalar bloki:** Jarayonning ijtimoiy buyurtma va pedagogik maqsadga muvofiqligini belgilaydi. Bu yerda asosiy e‘tibor ota-onalarni shunchaki axborot bilan ta‘minlashga emas, balki ularning qadriyatlar tizimini o‘zgartirishga qaratilgan.

2. **Integratsiyalashgan mexanizmlar bloki (Modelning o‘zagi):** Uchta mexanizm (institutsional, amaliy, raqamli) alohida emas, balki bir-birini taqozo etuvchi yaxlitlikda ishlaydi. *Institutsional muhit* (maktab) huquqiy va tashkiliy asosni yaratsa, *amaliy mexanizm* ota-onani faoliyatga tortadi, *raqamli mexanizm* esa ushbu jarayonning tezkorligi, qulayligi va uzluksizligini ta‘minlaydi.

3. **Funksional-mazmunli blok:** Ota-ona shaxsida yuz beradigan o‘zgarishlarning mezonlarini belgilaydi. Kognitiv (bilish), emotsional (his qilish) va faoliyatli (qo‘llash) komponentlar uyg‘unlashgandagina "pedagogik madaniyat" shakllangan hisoblanadi.

4. **Monitoring va natija bloki:** Orqaga aloqa (feedback) mexanizmi bo‘lib xizmat qiladi. Dinamik diagnostics orqali modelning qay darajada samarali ishlayotgani baholanadi va mexanizmlarga tuzatishlar kiritiladi.

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan tarkibiy-funksional model va taklif etilgan uch tomonlama (institutsional, amaliy, raqamli) mexanizmlar ota-onalar pedagogik

madaniyatini shunchaki ma'lumotlantirish bosqichidan faol-kompetentlilik bosqichiga olib chiqishga xizmat qiladi. Ushbu mexanizmlarning amaliyotga tatbiq etilishi ta'lim muassasasi va oila o'rtasidagi an'anaviy byurokratik munosabatlarni insonparvarlik hamda ijtimoiy sheriklik tamoyillariga o'zgartiradi.

Tadqiqot natijalari va hayotiy ehtiyojlardan kelib chiqib, ota-onalar pedagogik madaniyatini takomillashtirishning quyidagi **amaliy tavsiyalari** shakllantirildi:

- Ta'lim muassasalarida an'anaviy va samarasiz ota-onalar majlislaridan voz kechib, ularni xalqaro metodikalarga asoslangan, davriy xarakterga ega o'quv modullariga transformatsiya qilish.

- "Maktab – mahalla – oila" zanjirida mahalla qoshidagi xotin-qizlar faollari, psixologlar va profilaktika inspektorlarining pedagogik maslahat guruhlarini tuzish va muammoli oilalar bilan manzilli ishlash tizimini yo'lga qo'yish.

- Ota-onalar uchun mo'ljallangan o'quv mashg'ulotlarida real hayotiy nizoli vaziyatlar (masalan, bolaning o'smirlik inqirozi, dars qoldirishi, suitsidal holatlar) aks etgan keys-stadilarni va interfaol rolli o'yinlarni joriy etish.

- Har bir maktabda ota-onalarning o'z tarbiyaviy xatolarini tahlil qilishiga ko'maklashuvchi "Ota-ona muloqot klubi" (Parent-to-Parent) formatidagi anonim va erkin muloqot maydonlarini yaratish.

- Ota-onalarning vaqt tanqisligini inobatga olgan holda, kunlik 3-5 daqiqalik mikrolearning (audio, video, infografika) formatidagi pedagogik-psixologik tavsiyalarni yetkazib beruvchi raqamli tizimlarni joriy etish.

- Bolalarni kibermakondagi zararli xavflardan (kiberbulling, internet qaramlik, nomaqbul kontent) himoya qilish uchun ota-onalarga "Ota-ona nazorati" (Parental control) dasturlari bilan ishlash bo'yicha amaliy vebinarlar o'tkazish.

Pedagogik yondoshuv asosida ota-onalar pedagogik madaniyatini takomillashtirish masalasini tizimli tahlil qilish quyidagi konseptual xulosalarga kelish imkonini berdi:

Ota-onalar pedagogik madaniyatini an'anaviy usullar (ma'ruzalar, suhbatlar) yordamida shakllantirish zamonaviy raqamli va ijtimoiy voqelikda kutilgan samarani bermayapti. Muammoning yechimi faqatgina institutsional, amaliy va raqamli mexanizmlarni yagona tizimga integratsiya qiluvchi tarkibiy-funksional modelni amaliyotga tatbiq etish bilan belgilanadi.

Model doirasida ota-onalarning bilim darajasi (kognitiv komponent) ularning real hayotiy muloqot usullari (faoliyatli komponent) hamda ma'naviy-axloqiy mas'uliyati (emotsional-qadriyatli komponent) bilan uzviy bog'liqlikda rivojlantiriladi. Bu esa ota-onada tarbiyaviy refleksiyaning shakllanishiga olib keladi.

Globalashuv sharoitida ota-onalar pedagogik madaniyatining ajralmas qismi sifatida "raqamli ota-onalik" (digital parenting) va media-savodxonlik namoyon

bo'lmogda. Tavsiya etilgan raqamli mexanizmlar oilada kiber-immunitet muhitini yaratish bilan birga, ta'lim muassasasi bilan tezkor orqaga aloqa (feedback) tizimini ta'minlaydi.

Taklif etilayotgan tashkiliy-pedagogik mexanizmlar va ishlab chiqilgan model respublikamizda amalga oshirilayotgan oila institutini mustahkamlashga oid davlat siyosatining ijrosini ta'minlashga, shuningdek, uchinchi Renessansning ma'naviy poydevori bo'lgan sog'lom, intellektual va komil inson shaxsini tarbiyalashga bevosita xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin-qizlar qo'mitasining faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-444-sonli Qarori. 2022-yil 21-dekabr, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi (*Lex.uz*).
2. Pierre Bourdieu. Cultural Reproduction and Social Reproduction. Nashriyot: Tavistock Publications (London), 1973. 71-84-b.
3. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard University Press. 300-b.
4. Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). Why Do Parents Become Involved in Their Children's Education? *Review of Educational Research*, 67(1), 3–42.
5. Dr. Janet Goodall. Narrowing the Achievement Gap: Parental Engagement with Children's Learning Nashriyot: Routledge (London / New York). 2017-yil. 45–72-b.
6. William Jeynes. Parental Involvement and Academic. Nashriyot: Routledge (New York / London). 2011-yil, 81–105-b.
7. S. Livingstone, G. Mascheroni va J. Staksrud. Digital Parenting: The Role of Media Literacy and Parental Mediation in Nurturing Children's Cyber-Immunity. Nordicom (Gothenburg University Press, Shvetsiya). 2018. 112–135-b.
8. Ushinskiy K.D. Избранные педагогические сочинения (Ikki jildlik, 1-jild), "Педагогика" nashriyoti, Moskva. 1974. 11-26-b.
9. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilari ma'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari: Ped.fan.dokt. dis. – T., 1993.
10. Quronov M. Milliy tarbiya. monografiya. T. «Ma'naviyat» 2007. 200 b.
11. Ibraimov X., Quronov M., Fozilov J., Zaripov F. Ota-ona - murabbiy//. Ota-onalar uchun uslubiy qo'llanma. - Toshkent: Sarvar Print nashriyoti, 2024. 248-b.